

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062889>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARI UCHUN KOMBINATORIKADAN MUSTAQIL ISHLAR

Djumaev Mamanazar

pedagogika fanlari nomzodi, professor

Shertaeva Fariza

Angren universiteti 1 kurs magitri

***Annotatsiya.** Maqoladi kombinatorika masalarini nazariya va amaliyot uzviyligini ta‘minlash masallari va boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari topshiriqlarni mustaqil ish sifatida bajarishlari haqida mulohaza yuritamiz.*

***Kalit so‘zlar.** Kombinatorika, masala, misol, topshiriq, mustaqil ish, boshlang‘ich ta‘lim, ta‘lim va tarbiya, matematika.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы обеспечения преемственности теории и практики в задачах по комбинаторике и возможности учащихся начальной школы выполнять задания в режиме самостоятельной работы.*

***Ключевые слова.** Комбинаторика, задача, пример, задание, самостоятельная работа, начальное образование, образование и воспитание, математика.*

***Abstract.** The article examines the issues of ensuring the continuity of theory and practice in combinatorics problems and the ability of primary school students to complete tasks in independent work mode.*

***Key words.** Combinatorics, problem, example, task, independent work, primary education, education and upbringing, mathematics*

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun quyidagi topshiriqlarni mustaqil ish sifatida bajarishlarini tavsiya etamiz:

1- misol. Bandning boshida qaralgan misolda talab qilingan barcha oltiliklar soni:

$$P(3,1,2) = \frac{6!}{3! \cdot 1! \cdot 2!} = 60$$

2- misol. 30 ta detalni 5 ta har xil qutiga 6 tadan necha xil usul bilan joylashtirish mumkin?

Yechish. Masalaning shartiga ko'ra $k=30, k=k_1=k_2=\dots=k_5=6, m=5$. (9) formula bo'yicha usullar soni:

$$P(6,6,6,6,6) = \frac{30!}{6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6!} = 60$$

3- misol. Yuqoridagi misolda qutilar bir xil bo'lsa-chi?

Yechish. Qutilar har xil bo'lganda oldingi misol natijasiga ko'ra jami o'rin almashtirishlar soni $P(6,6,6,6,6) = \frac{30!}{(6!)^5}$ ta edi. Qutilar bir xil bo'lsa, qutilarni almashtirish detallarni joylashtirish usullari soniga ta'sir qilmaydi. Bunga qaraganda joylashtirish usullari soni 5! marta kamayadi.

$$\text{Javob: } \frac{1}{5!} P(6,6,6,6,6) = \frac{30!}{5(6!)^5}$$

4-misol. 4 xil kitobdan necha usul bilan 7 kitobdan iborat to'plam yozish mumkin?

Yechish. Izlanayotgan son \bar{C}_4^7 ga yoki \bar{C}_{7+4-1}^7 ga teng. Jami $C_{10}^7 = C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$.

Mavzuga oid misollar

1. To'rt xil bolt va uch xil gaykadan bittadan olib necha xil juftliklar tuzish mumkin?

2. «Daftar» so'zidan undosh va unli harflarni necha xil usul bilan tanlab olish mumkin? «Qalam» so'zidan – chi?

3. 2 kitob, 3 daftar va 4 qalam bor. Ulardan bittadan olinib komplektlar tuzilmoqchi. Bu ishni necha xil usul bilan qilish mumkin?

4. Savatda 10 dona olma va 8 dona nok bor. Vali undan yo olmani, yo nokni oladi, shundan so‘ng Noila qolgan mevalardan ham olma, ham nokni oladi. Bunday tanlashlar soni qancha bo‘lishi mumkin? Valining qaysi tanlashida Noilaning tanlash imkoni katta bo‘ladi?

5. a, b, v, g, d harflaridan qancha uch harfli so‘z tuzish mumkin? Har qaysi so‘zda albatta b harfi bo‘lishi talab qilinsa-chi?

6. Sexda 6 ishchi ishlaydi. Ulardan uch kishiga uch turli, ya’ni har bir kishiga bir xildan buyum tayyorlashni necha usul bilan topshirish mumkin?

7. 8 ta har xil kitobdan 3 tasi necha xil usul bilan tanlanishi mumkin?

8. Qo‘mitaga 7 kishi saylangan. Ular orasidan rais, yordamchi, kotib necha usul bilan tanlanishi mumkin?

9. Agar har bir o‘quvchiga bittadan ortiq kitob berilmasa, 6 ta kitobni 10 o‘quvchiga necha xil usul bilan tarqatish mumkin?

10. 6 raqamiga ega bo‘lmagan besh xonali nomerlardan qancha bo‘ladi? 0 va 6 raqamiga ega bo‘lmaganlari-chi?

Kombinatorikaga doir mustaqil yechish uchun topshiriqlar

11.1 dan 9 gacha bo‘lgan raqamlardan nechta 5 xonali son tuzish mumkin? Masala yechimi kombinatorikaning qaysi formulasi bilan ifodalanadi?

12. Toprt xil bolt va uch xil gaykadan bittadan olib necha xil juftliklar tuzish mumkin?

13.«Daftar» so‘zidan undosh va unli harflarni necha xil usul bilan tanlab olish mumkin? «Qalam» so‘zidan – chi?

14.2 kitob, 3 daftar va 4 qalam bor. Ulardan bittadan olinib komplektlar tuzilmoqchi. Bu ishni necha xil usul bilan qilish mumkin?

15.Savatda 10 dona olma va 8 dona nok bor. Vali undan yo olmani, yo nokni oladi, shundan so‘ng Noila qolgan mevalardan ham olma, ham nokni oladi. Bunday

tanlashlar soni qancha bo'lishi mumkin? Valining qaysi tanlashida Noilaning tanlash imkoni katta bo'ladi?

16.a, b, v, g, d harflaridan qancha uch harfli so'z tuzish mumkin? Har qaysi so'zda albatta b harfi bo'lishi talab qilinsa-chi?

17.Sexda 6 ishchi ishlaydi. Ulardan uch kishiga uch turli, ya'ni har bir kishiga bir xildan buyum tayyorlashni necha usul bilan topshirish mumkin?

18.8 ta har xil kitobdan 3 tasi necha xil usul bilan tanlanishi mumkin?

19.Futbol jamoasining 11 ta a'zosidan 1 ta darvozabon, 2 ta hujumchi, 2 ta yarim himoyachi necha usul bilan tanlanishi mumkin?

20.Agar har bir o'quvchiga bittadan ortiq kitob berilmasa, 6 ta kitobni 10 o'quvchiga necha xil usul bilan tarqatish mumkin?

21.Mukofot uchun bir kitobdan 4 dona, ikkinchisidan 3 dona, uchinchisidan 6 dona ajratilgan. Agar har kishiga bittadan ortiq kitob berilmaydigan bo'lsa, bu mukofotni 30 kishi o'rtasida necha xil usul bilan taqsimlash mumkin?

22.«Aylana» so'zidagi «a» harfi qatorasiga uch marta kelmaydigan qilinib, necha xil usul bilan o'rin almashtirish mumkin?

23.«Trigonometriya» so'zidagi harflarni «o» harfi qatorasiga ikki marta kelmaydigan qilib, necha xil usul bilan o'rin almashtirish mumkin?

24. $(a+b)^9$; $2(2a+b)^8$ yoyilmasini yozing.

25.12 nafar fizik va 15 nafar kimyogar olimdan 4 nafardan kishini konferensiyaga necha xil usul bilan yuborish mumkin?

26. $C_{10}^5 + C_9^7$ amallarni bajaring

27. $C_{03} + C_{13} + C_{23} + C_{33}$ iyg'indini hisoblang.

28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raqamlaridan nechta uch xonali son xosil qilish mumkin?

29.Matematika ma'ruzasiga 20 ta, astronomiya ma'ruzasiga 15 ta talaba qatnashadi. Fizika yoki astronomiya ma'ruzalariga nechta talaba qatnashishini aniqlang, agar:

a) ma'ruzalar bir vaqtda o'tkazilsa;

b) turli vaqtlarda o'tkazilsa va 8 talaba har ikki ma'ruzaga qatnashsa.

30. 120 kishidan 75 tasi ingliz, 55 tasi nemis tilini o'rganadi. Ikkala tilni o'rganuvchilar soni nechta?

31. 110 kishidan 65 tasi ingliz, 35 tasi nemis tilini o'rgansa, ikkala tilni o'rganuvchilar soni nechta bo'lishi mumkin? Ikki tildan birortasini ham o'rganmaydiganlar soni-chi?

32. Uydan universitetga 4 yo'l bilan, universitetdan kutubxonaga 2 yo'l bilan borish mumkin bo'lsa, uydan universitet orqali kutubxonaga necha xil usul bilan borish mumkin?

33. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonlaridan nechta ikki xonali son tuzish mumkin. Ularning nechtasida raqamlar takrorlanmaydi?

34. Toprtburchak uchlarini lotin alifbosining katta harflari yordamida necha xil usul bilan belgilash mumkin?

35. raqamli telefon nomerlarining nechtasida raqamlar takrorlanmaydi?

36. Savatchadagi 14 ta olmadan 9 tasini necha usul bilan tanlash mumkin?

37. Bir vaqtda 6 bemor vrach qabuliga necha xil usul bilan navbatga turishi mumkin?

38. 8 ta fizik va 7 ta kimyogar olimdan 4 tadan kishini konferensiyaga necha xil usul bilan yuborish mumkin?

Xulosa qilib aytganda, kombinatorika masallarini o'rganish - talabalarga matematika kursining nazariy asoslariga oid bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, talabalarni zamonaviy matematika asoslari bilan tanishtirish, kasbiy faoliyatga oid masalalarini ongli ravishda tadqiq etish, muammolar yechimini topishda matematikaning imkoniyatlari mohiyatini tushuntirish va ularni qo'llay olishga o'rgatishdir.

Shuningdek, talabalarga matematikaning dunyoqarashni shakllantirishdagi ahamiyatini va atrof borliqni o'rganishdagi o'rnini ochib berish.

Talabalarga matematika kursining nazariy asoslarini o'rgatish, ularda matematika kursini chuqurroq o'zlashtirishlari uchun zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish.

Matematik tushunchalar mazmunini, qoidalarni va usullarni ongli o‘zlashtirish orqali fikrlash madaniyatini egallagash, axborotlarni tushunish, umumlashtirish va tahlil qilish, maqsadni qo‘yish va unga erishish yo‘llarini tanlash.

Og‘zaki va yozma nutqini asoslagan holda o‘z fikrlarini mantiqan to‘g‘ri, aniq va rasional ifodalash.

Talabalarni darslik, o‘quv qo‘llanmalar va boshqa ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlashga o‘rgatishdan iborat.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент,7 мая 2020 г., № ПП-4708

2.Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

3.Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang‘ich sinfdlarda qo‘shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so‘zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162

<https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>

4. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta‘lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika.Ilmiy uslubiy jurnal.Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>

5.Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta‘limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#) <https://zenodo.org/records/14964423>

6.Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o‘quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. “Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion

yondashuv: raqamli kelajakni yaratish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>

7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

8. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

9. Djumayev M.I The transformation of the english language’s variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

10. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli, 2023 Volume 2(2): 1-5* ISSN: 2754-6705 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

11. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАПТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>